





ruxsatsiz kirishni oldini olish va maxfiy ma'lumotlarning oshkor etilishini oldini olish uchun xavfsizlik devorlari, hujumlarni aniqlash tizimlari va antivirus dasturlari o'rnatilishi mumkin. Bundan tashqari, potensial zaifliklarni aniqlash va xavfsizlikni buzish xavfini kamaytirish uchun muntazam ravishda zaifliklarni baholash va kirish testlarini o'tkazish mumkin. Nihoyat, foydalanuvchilarga yaxshi xavfsizlik amaliyotlarini o'rgatish va foydalanuvchi xatosini oldini olish uchun foydalanuvchilarni o'qitish va o'qitish mumkin. Umuman olganda, elektron hukumat tizimida axborot xavfsizligini ta'minlash vositalari va usullari fuqarolarga xavfsiz va xavfsiz davlat xizmatlarini ko'rsatishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali elektron hukumat tizimi ishonchli, samarali va samarali ishlashi mumkin. Hozirgi raqamli asrda elektron hukumat tizimlari tobora ommalashib bormoqda va keng tarqalmoqda. Ushbu tizimlar turli davlat xizmatlaridan oson foydalanish imkonini beradi va shaxsiy, moliyaviy va boshqa muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan katta hajmdagi maxfiy ma'lumotlarni boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu elektron hukumat tizimlaridan foydalanish ortib borayotgani sari kiberhujumlar va ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun mustahkam xavfsizlik choralariga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham muhimroq bo'lib bormoqda. Elektron hukumat tizimida axborot xavfsizligini ta'minlashning turli vositalari va usullari mavjud. Asosiy usullardan biri kuchli autentifikatsiya protokollarini amalga oshirishdir. Bu tizimga faqat to'g'ri hisob ma'lumotlariga ega bo'lgan vakolatli shaxslar kirishini ta'minlaydi. Autentifikatsiya protokollari parollar, ikki faktorli autentifikatsiya va biometrik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan turli chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin. Axborot xavfsizligini ta'minlashning yana bir muhim jihati - maxfiy







9. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. ХАКИМОВ, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. ХАКИМОВ, С., ШАРОПОВ, Б., & АБДУНАЗАРОВ, А. (2022). БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
12. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR*, 2(6), 1-5.